

English version below

San Juan Evangelista

[Siloé, Gil de](#) (Burgos. Documentado entre 1480-1500)

Nº inventario: 248 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Escultura](#)

Objeto: [Escultura](#)

Datación: ca. 1500

Siglo: finales del s.XV

Contexto cultural / Estilo: Gótico final

Dimensiones: 72,4 x 22,2 x 18,4

Materia: [Alabastro](#)

Técnica: [Esculpido](#)

Iconografía / Tema: [San Juan Evangelista](#)

Procedencia: [Monasterio de Nuestra Señora de Fresdelval, Burgos](#) (Villatoro, Quintanilla de Vivar y Villayerno Morquillas, España)

Emplazamiento actual: [Boston Museum of Fine Arts](#) (Boston, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 18.317

Historia del objeto

Monasterio de Fresdelval (Burgos), desde 1500.

En 1916 en París, Bacri Frères.

Comprado en 1917 por el museo a Bacri Frères.

Descripción

Juan de Padilla fue hijo de Pedro López de Padilla (c. 1440-c. 1508), señor de Calatañazor, Santa Gadea, Sotopalacios y Villaveta y adelantado mayor de Castilla e Isabel Pacheco, hija del marqués de Villena. Escudero de Isabel I de Castilla, falleció en una escaramuza contra los musulmanes en la Vega de Granada el 16 de mayo de 1491, a los diecinueve años de edad, indicando antes de morir su deseo de ser enterrado en el monasterio jerónimo de Fresdelval, cercano a Burgos, del que su familia ostentaba el patronazgo y al que nombró como heredero. La madre del difunto encargó su monumental sepulcro a Gil de Siloé, que no lo terminó hasta el año 1500, sin duda por el alto número de encargos que llegaban al taller del escultor, que se encontraba trabajando desde 1486 en los sepulcros reales de la Cartuja de Miraflores (Burgos).

La estructura, de considerables dimensiones, se realizó en alabastro, un material de prestigio

utilizado para los clientes más importantes, pero que también se había empleado para el sepulcro de Gómez Manrique y Sancha de Rojas, ubicado en el presbiterio de la iglesia de Fresdelval, en uno de cuyos muros laterales se iba a colocar la tumba de Juan de Padilla.

La obra presentaba un destacado tratamiento arquitectónico, a modo de portada monumental bajo cuyo vano angrelado se colocó la estatua orante acompañada por un paje, una composición que recuerda a la del sepulcro del príncipe Alfonso en la Cartuja de Miraflores y que se había comenzado a ensayar recientemente en los sepulcros españoles, siendo el primer caso el del obispo de Cuenca Lope de Barrientos (Medina del Campo, Museo de las Ferias) obra realizada por Egas Cueman hacia 1447-1454, que volvería a utilizar esta tipología en el sepulcro de Alonso de Velasco e Isabel de Quadros en la capilla de Santa Ana del monasterio de Guadalupe (Cáceres), contratado en 1467.

El fondo del arcosolio estaba ocupado por paneles de tracerías flamígeras ante los que destacaban un relieve de la Lamentación sobre el cuerpo de Cristo muerto cobijado por un doselete, obra de Felipe Bigarny y dos ángeles con una cartela que identificaba al difunto. La estructura estaba flanqueada por sendos contrafuertes que remataban en pináculos y que albergaban estatuas de santos, culminando, como indicaba Manuel de Assas en 1878 (p. 10) con “una zona de tracería y después otra de agujitas y doseletes, subiendo el central de éstos a mayor altura que los seis restantes, teniendo su parte inferior en la misma que los otros la superior. Las agujitas forman compartimentos en que aún se reconoce haber existido estatuitas”, por lo que seguramente se habrían extraído de su ubicación poco antes. De esos seis espacios es de donde proceden el Santiago el Menor conservado en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York y los tres apóstoles del Museum of Fine Arts de Boston, que estarían presididos probablemente por un Cristo en majestad que ocuparía la casa central, siguiendo una disposición que puede recordar la de algunos retablos de los ss. XIV y XV, como los fragmentos del procedente de Beaune, hoy repartidos entre el Metropolitan Museum of Art de Nueva York y el Musée du Louvre.

La obra daba buena cuenta de la capacidad de Siloé para crear variaciones sobre una misma tipología, el sepulcro en arcosolio, tanto en su disposición general como en los detalles. Pues a veces incluyó en el fondo escenas en relieve como en la tumba del arcediano Fernando Díez de Fuentepelayo (catedral de Burgos), obra que generalmente se le atribuye, otras paneles de hojarasca como en el sepulcro del infante don Alfonso en la Cartuja de Miraflores o tracerías en el caso que nos ocupa.

En 1870 el sepulcro se trasladó al Museo de Burgos, sin incorporar la parte superior. Cuando se trasladó a su sede actual en la Casa de Miranda fue montado sin el intradós angrelado del arco, que todavía conservaba en la sede del Arco de Santa María y cambiando de ubicación algunos de los paneles del fondo, como se aprecia comprobando su disposición actual con la que muestran el grabado de E. Stüler según un dibujo de 1862 de Francisco Aznar y García (Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, MA-0144) o la fotografía realizada hacia 1865 (Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, FOT-00071), a pesar de que la Comisión Central de Monumentos en sesión del 18 de junio de 1870 indicaba que “En vista de un oficio de la Comisión de Monumentos de Burgos, relativo a las gestiones para lograr la incautación de los restos de los sepulcros de los Manriques de Padilla que existían en el ex - Monasterio de Fres-del-Val se acordó se les dé las gracias y que se escite su celo á fin de que se coloquen los sepulcros de una manera digna, respetando en lo posible la talla y escultura” (Madrid, Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Comisión Central de Monumentos Históricos y Artísticos. Actas. 1870, p. 77).

La imagen de San Juan Evangelista muestra al apóstol de pie, vestido con camisa, túnica sujeta

por un cíngulo y un manto cerrado por un broche, bendice con la mano derecha mientras con la izquierda sujeta el cáliz del que sale el veneno en forma de dragón, en una iconografía común a finales de la Edad Media. El santo parece caminar hacia el espectador adelantando la pierna derecha y su figura presenta una torsión muy bien resuelta, griando el torso y la cabeza levemente hacia la derecha. Su fisonomía está bien caracterizada, presentando ojos pequeños y ligeramente rasgados y un mentón cuadrado, como es habitual en Gil de Siloé. La amplitud de los pliegues y su carácter angular confieren solemnidad a la figura al tiempo que contrastan con las líneas sinuosas de sus cabellos, tratados con gran detallismo. La colaboración del taller en una obra que iba a ser colocada a gran altura era algo lógico pero a pesar de ello las manos y el rostro han sido trabajados con gran detallismo. Puede apreciarse una realización algo más apresurada en los pliegues de la parte inferior del manto, sin que ello desmerezca la calidad general de la imagen.

Ubicaciones

- 1917

MUSEO

[Boston Museum of Fine Arts, Boston \(Estados Unidos\)](#)

- 1916 - 1917

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Bacri Frères, París \(Francia\)](#)

- 1500 - present s.XIX

MONASTERIO

[Monasterio de Nuestra Señora de Fresdelval, Burgos, Villatoro, Quintanilla de Vivar y Villayerno Morquillas \(España\)](#)

Bibliografía

- FRANCO MATA, María Ángela (1978): "Tres esculturas góticas procedentes del Monasterio de Fresdelval (Burgos) en el Museo Arqueológico Nacional", vol. 81, nº 4, en *Revista de Archivos Bibliotecas y Museos*, pp. 855-862.
- GILLERMAN, Dorothy (ed.) (1989): *Gothic Sculpture in America: 1. The New England Museums*, International Center of Medieval Art, Nueva York, pp. 112-113.
- GÓMEZ BÁRCENA, María Jesús (1988): *Escultura gótica funeraria en Burgos*, Excma. Diputación Provincial, Burgos, p. 164.
- PAYO HERNANZ, René Jesús y ZAPARAÍN YÁÑEZ, María José (2019): "'Lujo más allá de la muerte. Fundaciones monásticas y sepulcros de alabastro de algunas de las familias de la nobleza en Burgos a finales de la Edad Media'", nº 7, en *ARS & RENOVATIO*, pp. 53-81.
- VASALLO TORANZO, Luis (2019): "'Felipe Bigarny a la luz de su testamento e inventarios de bienes'", vol. XCII, nº 366, en *Archivo Español de Arte*, pp. 145-160.
- WETHEY, Harold E. (1936): *Gil de Siloe and His School: A Study of Late Gothic Sculpture in Burgos*, Harvard University Press, Cambridge, MA.
- YARZA LUACES, Joaquín (1991): *Gil de Siloé*, vol. 16, Historia, Madrid.
- YARZA LUACES, Joaquín, e IBÁÑEZ PÉREZ, Alberto C.(eds.) (2001): *Actas del Congreso Internacional sobre Gil Siloe y la escultura de su época*, Institución Fernán González-Caja de Burgos, Burgos.

Responsable de la ficha: [Miguel Hermoso Cuesta](#)

Saint John the Evangelist

[Siloé, Gil de](#) (Burgos. Active 1480-1500)

Inventory number: 248 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Sculpture](#)

Object: [Sculpture](#)

Date: ca. 1500

Century: Late 15th c.

Cultural context / Style: Late Gothic

Dimensions: 28 1/2 x 8 3/4 x 7 1/4

Material: [Alabaster](#)

Technique: [Sculpted](#)

Iconography / Theme: [San Juan Evangelista](#)

Provenance:[Nuestra Señora del Fresdelval Monastery, Burgos](#) (Villatoro, Quintanilla de Vivar y Villayerno Morquillas, Spain)

Current location:[Boston Museum of Fine Arts](#) (Boston, United States)

Inventory number in current collection: 18.317

Object History

Monastery of Fresdelval (Burgos), from 1500.

In 1916 in Paris, Bacri Frères.

Bought in 1917 by the museum from Bacri Frères.

Description

Juan de Padilla was the son of Pedro López de Padilla (c. 1440-c. 1508), lord of Calatañazor, Santa Gadea, Sotopalacios and Villaveta and adelantado mayor of Castile and Isabel Pacheco, daughter of the Marquis of Villena. Squire of Isabel I of Castile, he died in a skirmish against the Muslims in the Vega of Granada on May 16, 1491, at the age of nineteen, indicating before his death his desire to be buried in the Hieronymite monastery of Fresdelval, near Burgos, of which his family held the patronage and to which he named as heir. The mother of the deceased commissioned his monumental tomb to Gil de Siloé, who did not finish it until 1500, undoubtedly due to the high number of commissions that reached the sculptor's workshop, who had been working since 1486 on the royal tombs of the Carthusian monastery of Miraflores (Burgos).

The structure, of considerable dimensions, was made of alabaster, a prestigious material used for the most important clients, but which had also been used for the tomb of Gómez Manrique and Sancha de Rojas, located in the presbytery of the church of Fresdelval, in one of whose side walls the tomb of Juan de Padilla was to be placed.

The work presented an outstanding architectural treatment, in the form of a monumental doorway under whose angled opening was placed the praying statue accompanied by a page, a composition reminiscent of that of the tomb of Prince Alfonso in the Cartuja de Miraflores and which had recently begun to be tested in Spanish tombs, the first case being that of the bishop of Cuenca Lope de Barrientos (Medina del Campo, Museo de las Ferias) by Egas Cueman around 1447-1454, who would use this typology again in the tomb of Alonso de Velasco and Isabel de Quadros in the chapel of Santa Ana of the monastery of Guadalupe (Cáceres), contracted in 1467.

The back of the arcosolium was occupied by panels of flamboyant tracery before which stood out a relief of the Lamentation over the body of the dead Christ sheltered by a canopy, the work of Felipe Bigarny, and two angels with a cartouche identifying the deceased. The structure was flanked by buttresses that ended in pinnacles and housed statues of saints, culminating, as Manuel de Assas indicated in 1878 (p. 10) with "an area of tracery and then another of spires and canopies, the central one of these rising higher than the other six, having its lower part at the same height as the upper part of the others. The small spires form compartments in which it is still recognized to have existed statues", for what surely they would have been extracted from their location shortly before. It is from these six spaces that the James the Less preserved in the Metropolitan Museum of Art in New York and the three apostles in the Museum of Fine Arts in Boston come from, which would probably be presided over by a Christ in majesty that would occupy the central house, following an arrangement that may recall that of some altarpieces of the 14th and 15th centuries, such as the fragments from Beaune, today shared between the Metropolitan Museum of Art in New York and the Musée du Louvre.

The work showed Siloé's ability to create variations on the same typology, the arcosolium tomb, both in its general arrangement and in its details. Sometimes he included scenes in relief in the background, as in the tomb of Archdeacon Fernando Diez de Fuentepelayo (Burgos Cathedral), a work generally attributed to him, other times he included panels of leaves, as in the tomb of the infant Don Alfonso in the Cartuja de Miraflores, or tracery in the present case.

In 1870 the tomb was transferred to the Museum of Burgos, without incorporating the upper part. When it was moved to its current location in the Casa de Miranda, it was mounted without the arch's angled soffit, which it still conserved in the Arco de Santa María site, and changing the location of some of the panels at the back, as can be seen by checking their current arrangement with that shown in the engraving by E. Stüler, according to a drawing from 1818. Stüler according to a drawing of 1862 by Francisco Aznar y García (Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, MA-0144) or the photograph taken around 1865 (Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, FOT-00071), in spite of the fact that the Central Commission of Monuments in session of June 18, 1870 indicated that "In view of an official letter from the Commission of Monuments of Burgos, regarding the efforts to achieve the restoration of the arch of Santa María, relative to the efforts to achieve the seizure of the remains of the tombs of the Manriques de Padilla that existed in the ex-Monastery of Fres-del-Val, it was agreed to thank them and that their zeal be encouraged so that the tombs be placed in a dignified manner, respecting as much as possible the carving and sculpture" (Madrid, Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Comisión Central de Monumentos Históricos y Artísticos. Proceedings. 1870, p. 77).

The image of St. John the Evangelist shows the apostle standing, dressed in a shirt, tunic held by a cincture and a cloak closed by a brooch, blessing with his right hand while with his left hand he holds the chalice from which the dragon-shaped poison comes out, in a common iconography at the end of the Middle Ages. The saint seems to walk towards the viewer with his right leg forward and his figure presents a very well resolved torsion, twisting his torso and head slightly to the right. His physiognomy is well characterized, presenting small and slightly slanted eyes and a square chin, as is usual in Gil de Siloé. The broadness of the folds and their angular character confer solemnity to the figure while contrasting with the sinuous lines of her hair, treated with great detail. The collaboration of the workshop in a work that was to be placed at a great height was logical, but in spite of this, the hands and the face have been worked with great detail. A somewhat more hurried execution can be appreciated in the folds of the lower part of the mantle, without detracting from the general quality of the image.

Locations

- 1917

MUSEUM

[Boston Museum of Fine Arts, Boston \(United States\)](#)

- 1916 - 1917

DEALER/ANTIQUARIAN

[Bacri Frères, Paris \(France\)](#)

- 1500 - present XIX

MONASTERY

[Nuestra Señora del Fresdelval Monastery, Burgos, Villatoro, Quintanilla de Vivar y Villayerno Morquillas \(Spain\)](#)

Bibliography

- FRANCO MATA, María Ángela (1978): "Tres esculturas góticas procedentes del Monasterio de Fresdelval (Burgos) en el Museo Arqueológico Nacional", vol. 81, nº 4, en *Revista de Archivos Bibliotecas y Museos*, pp. 855-862.
- GILLERMAN, Dorothy (ed.) (1989): *Gothic Sculpture in America: 1. The New England Museums*, International Center of Medieval Art, Nueva York, pp. 112-113.
- GÓMEZ BÁRCENA, María Jesús (1988): *Escultura gótica funeraria en Burgos*, Excma. Diputación Provincial, Burgos, p. 164.
- PAYO HERNANZ, René Jesús y ZAPARAÍN YÁÑEZ, María José (2019): "'Lujo más allá de la muerte. Fundaciones monásticas y sepulcros de alabastro de algunas de las familias de la nobleza en Burgos a finales de la Edad Media'", nº 7, en *ARS & RENOVATIO*, pp. 53-81.
- VASALLO TORANZO, Luis (2019): "'Felipe Bigarny a la luz de su testamento e inventarios de bienes'", vol. XCII, nº 366, en *Archivo Español de Arte*, pp. 145-160.
- WETHEY, Harold E. (1936): *Gil de Siloe and His School: A Study of Late Gothic Sculpture in Burgos*, Harvard University Press, Cambridge, MA.
- YARZA LUACES, Joaquín (1991): *Gil de Siloé*, vol. 16, Historia, Madrid.
- YARZA LUACES, Joaquín, e IBÁÑEZ PÉREZ, Alberto C.(eds.) (2001): *Actas del Congreso Internacional sobre Gil Siloe y la escultura de su época*, Institución Fernán González-Caja de Burgos, Burgos.

Record manager: [Miguel Hermoso Cuesta](#)

Copyright:

© [Boston, Museum of Fine Arts](#)

